

BO'LAJAK OLIGOFRENOPEDAGOGLARNI ADAPTIV DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI SENSOR-GAMIFIKASION YONDASHUVLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

E.N.Ziyodullayeva

Nizomiy nomidagi O'z MPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18016155>

Annotatsiya: Maqolada maxsus ta'lim tizimini yangilash sharoitida bo'lajak oligofrenopedagoglarning adaptiv didaktik tayyorgarligini takomillashtirishning dolzarbligi ochib berilgan. Sensor-gamifikasion yondashuvlarning kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish vositasi sifatidagi pedagogik imkoniyatlari asoslangan. Ushbu yondashuvlarning bo'lajak mutaxassislarning motivatsiyasini oshirish, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va tuzatish-pedagogik faoliyatga tayyorgarligini kuchaytirish borasidagi ta'siri ochib beriladi.

Аннотация: В статье раскрывается актуальность совершенствования адаптивной дидактической подготовки будущих олигофренопедагогов в условиях обновления системы специального образования. Обосновывается педагогический потенциал сенсорно-гаммификационных подходов как средства формирования профессиональных компетенций. Подчёркивается их значение в повышении готовности будущих специалистов к коррекционно-педагогической деятельности.

Annotation: The article reveals the relevance of improving the adaptive didactic training of future oligofrenopedagogues in the context of modernizing the special education system. The pedagogical potential of sensory-gamification approaches as a means of forming professional competencies is substantiated. Their importance in increasing the readiness of future specialists for correctional and pedagogical activities is emphasized.

Kalit so'zlar: adaptiv didaktika, oligofrenopedagoglarni tayyorlash, sensor usullar, gammifikatsiya, kasbiy kompetensiyalar.

Ключевые слова: адаптивная дидактика, подготовка олигофренопедагогов, сенсорные методы, гаммификация, профессиональные компетенции.

Key words: Adaptive didactics, training of oligofrenopedagogues, sensory methods, grammatization, professional competencies.

Maxsus ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichi pedagog kadrlarni kasbiy tayyorlash mazmuni va texnologiyalarida sezilarli o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Inklyuziv ta'lim maydonining kengayishi va korreksion-pedagogik faoliyat vazifalarining murakkablashuvi sharoitida oligofrenopedagogning intellektual nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda didaktik usullarni moslashuvchan tarzda moslashtira oladigan mutaxassis sifatidagi roli ortib bormoqda. Bu borada bo'lajak oligofrenopedagoglarning adaptiv didaktik tayyorgarligini takomillashtirish muammosi alohida dolzarblik kasb etadi.

Bo'lajak oligofrenopedagoglarning adaptiv didaktik tayyorgarligi ta'lim jarayonini individuallashtirishga qaratilgan bilim, ko'nikma va kasbiy ustanovkalar tizimini shakllantirishni nazarda tutadi. U ta'lim oluvchilarning ta'lim ehtiyojlarini tahlil qilish, o'qitishning adekvat usullari va vositalarini tanlash, shuningdek, bolaning rivojlanish dinamikasiga qarab pedagogik harakatlarni tuzatish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. An'anaviy yondashuvlardan farqli o'laroq, adaptiv didaktika pedagogik yechimlarning o'zgaruvchanligi va moslashuvchanligini nazarda tutadi. Bu, ayniqsa, aqli zaif

o'quvchilar bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular uchun bilish faoliyati ko'rinishlarining bir xil emasligi va o'quv materialini o'zlashtirishning individual sur'atlari xosdir. Shu munosabat bilan bo'lajak oligofrenopedagoglarni tayyorlash ta'limning amaliyotga yo'naltirilgan xususiyatini ta'minlaydigan innovatsion usullarni o'zlashtirishni o'z ichiga olishi kerak.

Oligofrenopedagoglarni kasbiy tayyorlash tizimidagi sensor yondashuvlar idrokning turli kanallarini - ko'rish, eshitish, taktil va kinestetik kanallarni faollashtirishga asoslangan. Sensor qo'zg'atuvchilardan foydalanish bilish faolligini oshirishga, o'quv materialiga barqaror qiziqishni shakllantirishga va uni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Bo'lajak mutaxassislarni tayyorlash jarayonida sensor usullar korreksion-pedagogik faoliyatning real vaziyatlarini modellashtirish imkonini beradi, bu esa amaliy ko'nikmalar va kasbiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, sensor tajriba oligofrenopedagogning kasbiy tayyorgarligining muhim tarkibiy qismi bo'lgan aqli zaif o'quvchilarning empatiyasi va idrok etish xususiyatlarini tushunishni shakllantirishni ta'minlaydi. Pedagogik yondashuv sifatida gamifikatsiya o'quv jarayonida o'yin mexanizmlarini qo'llashni nazarda tutadi. Bo'lajak oligofrenopedagoglarni tayyorlash tizimida gamifikatsiya elementlari o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasini oshiradi, mustaqil faoliyatni rag'batlantiradi va refleksiv ko'nikmalarni rivojlantiradi.

O'yin vaziyatlari xavfsiz ta'lim muhitini yaratish imkonini beradi, bunda bo'lajak mutaxassislar pedagogik usullarni sinab ko'rishi, o'z faoliyati natijalarini tahlil qilishi va kasbiy harakatlarini tuzatishi mumkin. Bu, ayniqsa, qaror qabul qilish va kasbiy mas'uliyat ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Moslashuvchan didaktik tayyorgarlikka sensorli va gamifikatsiya yondashuvlarini integratsiyalash kasbiy ta'limning yaxlit xususiyatini ta'minlaydi. Sensorli usullar tayyorgarlikning amaliy yo'nalishini kuchaytirsa, o'yin elementlari esa ta'lim oluvchilarning motivatsiyasi va ta'lim jarayoniga jalb etilishini oshiradi.

Ushbu yondashuvlardan kompleks foydalanish barqaror kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga, pedagogik tafakkurni rivojlantirishga va bo'lajak oligofrenopedagoglarning maxsus hamda inklyuziv ta'lim sharoitlarida ishlashga tayyorligini ta'minlashga ko'maklashadi.

Shunday qilib, sensor-gamifikatsion yondashuvlar asosida bo'lajak oligofrenopedagoglarning adaptiv didaktik tayyorgarligini takomillashtirish zamonaviy maxsus pedagogikani rivojlantirishning dolzarb yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish, amaliyotga yo'naltirilgan ko'nikmalarni shakllantirish va mutaxassislarning samarali korreksion-pedagogik faoliyatga tayyorligini ta'minlaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л. С. Основы дефектологии. — М.: Педагогика, 1983.
2. Забрамная С. Д., Исаева Т. Н. Олигофренопедагогика. — М.: Академия, 2011.
3. Малофеев Н. Н. Специальное образование в условиях социальных изменений. — М.: Просвещение, 2012.
4. Селевко Г. К. Педагогические технологии в современном образовании. — М.: Народное образование, 2008.
5. Кислинг У. Сенсорная интеграция в диалоге. — СПб.: Речь, 2014.